

KEHARUSAN MEMAJUKAN MADRASAH

Ahmad Tanaka

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: ahmadtanaka7@gmail.com

ABSTRACT

In the past few years superior madrasa have emerged. Its superiority is not only at the local level, but also nationally, even some madrassas have recognized international superiority. For example, MI and State MTs in Malang, MI Development in Jakarta, MAN Insan Cendekia in Serpong, and MAN Insan Cendekia in Gorontalo. But the number of superior madrasas is very little compared to the number of madrasas as a whole. The above facts show that to become an advanced school or madrasa it is not enough to rely solely on the excellence of the curriculum in the quantitative sense, namely in the form of a series of subjects. Many factors are very influential, such as management, quality of human resources, funding, management, and so on. Therefore it is very understandable that madrasas, however in terms of curriculum content have advantages compared to schools, cannot yet become advanced educational institutions because they still face various problems. In the map of Indonesia's earth, the existence of madrassas actually has very strong foundations because it is supported by the nation's ideology (Pancasila), the 1945 Constitution, the Law of the National Education System, namely Law No. 20 of 2003 and the law on previous education. Therefore, efforts to build and advance madrasas are valid, even a necessity. In fact, the dynamics of madrasa development put more madrasas as educational institutions that received less attention from the government. As a result the existence of madrasas is faced with quite complex problems. Initially was a problem of recognition, a problem of funds, and then impacting on other problems. For that, there was a need for serious and comprehensive efforts to unravel the problems faced by madrassas and find solutions. Among the solutions offered are using structural, cultural and managerial approaches.

Key words: Madrasah, Management, Excellence of the curriculum, Human resources, and Funding

PENDAHULUAN

Menilik kurikulum yang dimiliki madrasah, sesungguhnya madrasah adalah sekolah plus, yaitu plus agama. Dari sisi ini sesungguhnya madrasah adalah sekolah unggulan, yaitu sekolah yang memiliki keunggulan dalam hal pembelajaran agama. Seluruh mata pelajaran umum yang ada di sekolah bisa dipastikan dipelajari di madrasah, tetapi sebaliknya tidak semua pelajaran yang ada di madrasah dipelajari di sekolah. Mata "pelajaran agama" yang dipelajari di madrasah tidak seluruhnya ada di sekolah. Di sekolah memang ada pelajaran agama, tetapi dari sisi kuantitas dan kualitasnya jauh berada di bawah pelajaran agama yang diajarkan di madrasah. Pelajaran agama di sekolah hanya satu jenis bidang ilmu, yaitu ilmu agama Islam yang diajarkan hanya 2 jam seminggu. Pelajaran agama di sekolah memang padat, tetapi lebih mengesankan sebagai kompilasi pengetahuan agama daripada sebagai ilmu-ilmu Islam dalam arti sempit. Sedangkan di madrasah pelajaran agama memiliki berbagai bidang ilmu, yaitu Akidah-Akhlak, Al-Qur'an-Hadits, Fiqh, SKI dan Bahasa Arab. Semuanya diajarkan dalam waktu antara 10 -12 jam seminggu.

Biasanya kalau menyebut sekolah *plus* atau sekolah *unggulan*, maka konotasinya adalah sekolah bermutu, dan oleh karena itu banyak memiliki keunggulan dan diminati masyarakat. Sebagai perbandingan saja misalnya sekolah Al-Azhar di Jakarta, sekolah Madania di Parung-Bogor, dan sekolah Muthahari di Bandung, adalah sekolah yang dinilai sebagai sekolah bermutu, memiliki banyak keunggulan, dan diminati oleh masyarakat. Diantara keunggulan sekolah tersebut adalah karena di dalam kurikulumnya ditambahkan pelajaran agama secara memadai. Komposisi kurikulum yang demikian itu sesungguhnya adalah komposisi kurikulum yang selama ini diterapkan di madrasah. Hanya saja komposisi kurikulum madrasah yang demikian itu tidak menjadikannya unggul dan diminati masyarakat seperti halnya Al-Azhar dan semacamnya itu. Ketika menyebut madrasah yang tergambar justru sebaliknya. Madrasah pada umumnya merupakan lembaga pendidikan yang kurang bermutu dan kurang diminati masyarakat.¹

¹ Prof. Ahmad Tafsir pernah meneliti dan ditemukan kesimpulan bahwa menemukan sekolah Muhammadiyah yang bermutu sama sulitnya dengan menemukan sekolah Katolik yang tidak bermutu. Betapapun konteks penelitiannya adalah sekolah Muhammadiyah, saya kira juga tidak jauh berbeda dengan madrasah. Bahkan bisa jadi kondisi madrasah lebih tidak baik dari kondisi seperti yang ditemukan oleh Prof. Ahmad Tafsir tersebut. (Baca: Prof. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2005, Get. ke-6, h. 1)

Dalam beberapa tahun terakhir memang muncul madrasah-madrasah unggul. Keunggulannya bahkan tidak hanya bertaraf lokal, tetapi juga nasional, bahkan beberapa madrasah diakui keunggulannya bertaraf internasional. Sebut saja misalnya MI dan MTs Negeri di Malang, MI Pembangunan di Jakarta, MAN Insan Cendekia di Serpong, dan MAN Insan Cendekia di Gorontalo. Tetapi jumlah madrasah yang unggul tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah madrasah secara keseluruhan.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa untuk menjadi sekolah atau madrasah yang maju tidak cukup hanya mengandalkan kepada keunggulan kurikulum dalam arti kuantitatif, yaitu berupa sederetan jumlah mata pelajaran. Banyak faktor yang sangat berpengaruh, seperti manajemen, kualitas SDM, pendanaan, manajemen, dan sebagainya. Oleh karena itu sangat bisa dipahami kalau madrasah, betapapun dari sisi muatan kurikulum memiliki keunggulan dibandingkan dengan sekolah, belum bisa menjadi lembaga pendidikan yang maju karena masih menghadapi berbagai persoalan.

SUMBER DAYA MADRASAH

Dari sisi pendanaan, madrasah pada umumnya mengalami kekurangan dana. Kondisi madrasah kurang lebih 90% berstatus swasta yang pendanaannya sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat. Di sisi lain kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mensuplai dana kepada madrasah belum menggembirakan. Hal itu disebabkan secara umum anak-anak yang mengenyam pendidikan di madrasah berasal dari orang tua yang tergolong kepada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Sangat sedikit yang orang tuanya berasal dari kelompok ekonomi atas. Selain itu bantuan dana dari pemerintah juga baru sebatas kepada pemenuhan kebutuhan minimal, karena memang kemampuan pemerintah untuk membantu madrasah belum maksimal.

Dalam konteks pendanaan ini, madrasah juga menjadi korban dari kebijakan politik otonomi. Kebijakan tersebut menempatkan madrasah bukan sebagai urusan pemerintah daerah melainkan masih merupakan urusan pemerintah pusat, yaitu Departemen Agama. Akibatnya madrasah tidak termasuk elemen yang harus didanai dari APBD. Sementara itu kemampuan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Agama, untuk membantu madrasah juga belum maksimal. Akibatnya dalam konteks pendanaan ini nasib madrasah menjadi terjepit. Di level Pemda tidak dihitung karena tidak termasuk urusan pemerintah daerah, sedangkan di level pusat dana yang dialokasikan kurang memadai karena keterbatasan anggaran.

Ahmad Tanaka. 2018. Kebutuhan memajukan madrasah

Keterbatasan dana ini kemudian berpengaruh kepada terciptanya berbagai kondisi yang kurang menguntungkan pada hal-hal lain, seperti kurang memadainya sarana dan prasarana, rendahnya pembinaan sumberdaya manusia, rendahnya kesejahteraan dan etos kerja guru, terbatasnya kemampuan manajerial kepala madrasah karena kurangnya pembinaan, dan rendahnya daya saing karena sulitnya mencanangkan program-program unggulan karena terbatasnya dana. Jadi, masalah dana ini memiliki efek yang cukup signifikan terhadap hal-hal lain yang akhirnya berujung kepada ketidakberdayaan madrasah.

Selanjutnya karena madrasah kurang berdaya, maka kurang mengundang minat masyarakat dari golongan berada untuk memasukkan anak-anaknya ke madrasah. Madrasah hanya menarik bagi orang-orang yang kurang mampu yang memang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bermutu. Kondisi orang tua seperti ini pada gilirannya akan menciptakan keterbatasan pendanaan. Jadi, masalahnya berputar-putar berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan lama kelamaan menjadi kompleks.

Sesungguhnya untuk menjadikan madrasah maju dan bermutu bisa diupayakan tanpa harus mengandalkan dana. Tetapi hal itu membutuhkan daya juang dan semangat yang tinggi. Untuk meningkatkan profesionalitas guru misalnya, bisa jadi tidak perlu membutuhkan dana yang besar. Hanya saja membutuhkan kesungguhan, kerja keras, dan dedikasi yang sangat tinggi.² Demikian juga dalam hal manajerial, dalam batas-batas tertentu tidak selalu harus mengandalkan pada ketersediaan dana. Yang diperlukan adalah keikhlasan, kesungguhan, dan dedikasi yang tinggi. Tetapi lagi-lagi untuk mewujudkan hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang serba pragmatis seperti sekarang ini.

Persoalan yang dihadapi madrasah pada kenyataannya kait-mengait antara yang satu dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena madrasah adalah suatu entitas yang bersistem, sehingga elemen yang satu berpengaruh kepada elemen yang lain, Oleh karena itu diperlukan upaya yang tepat untuk memangkas rantai elemen itu, sehingga pada gilirannya akan mendongkrak pada perbaikan elemen yang lainnya. Masalah dana hanya salah satu saja yang menyebabkan timbulnya masalah lain.

² Malik Fadjar misalnya menyebutkan bahwa kunci untuk memajukan madrasah adalah kerja keras. Ia juga mengatakan Gontor bisa menjadi lembaga pendidikan yang maju karena berkat kerja keras pendirinya. Ia sendiri mengatakan keberhasilannya memajukan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) juga berkat kerja keras yang ia lakukan bersama dengan timnya. (Baca: Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1999, Get. ke-2, h. 9)

KEHARUSAN MEMAJUKAN MADRASAH

Setidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan bahwa madrasah adalah model pendidikan yang sesuai dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. *Pertama* dalam rumusan ideologi Pancasila, sila pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hubungan sila pertama dengan keempat sila yang lain tidak bersifat komplementer tetapi lebih bersifat pemaknaan dan inspiratif. Sila pertama menjiwai bagi teraktualisasikannya sila-sila yang lain. Dalam istilah Prof. Tafsir sila pertama adalah *core* atau inti bagi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga kalau dijelaskan kira-kira akan menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Logika berikutnya, kalau sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan *core* bagi sila-sila berikutnya, maka sesungguhnya keimanan adalah sesuatu yang sangat esensial bagi kehidupan masyarakat dan berbangsa. Dengan demikian, maka penjabarannya dalam berbagai bidang kehidupan juga harus mengacu ke arah sana, termasuk di dalamnya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan seharusnya menjadikan *iman* sebagai *core* atau inti. Implikasinya adalah bahwa struktur kurikulum dan aktivitas yang dikembangkan di dalam lembaga pendidikan seharusnya berorientasi kepada penanaman nilai-nilai keimanan dan memancarkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian pendidikan. Namun demikian, dalam kenyataannya struktur kurikulum dan aktivitas pendidikan kurang banyak diwarnai oleh keimanan. Secara kuantitatif mata pelajaran yang mengajarkan kepada keimanan hanya 2 jam pelajaran dalam satu minggu dari jumlah jam secara keseluruhan yang jumlahnya kurang lebih 17 jam seminggu. Sedangkan secara kualitatif kedalaman mated agama di sekolah juga belum ideal, karena lebih menekankan kepada pengetahuan agama daripada mendidik hidup beragama.

Dalam konteks ini struktur kurikulum yang ada di madrasah secara kuantitatif tampaknya sejalan dengan pembinaan keimanan. Dalam struktur kurikulum madrasah berdasarkan 8KB Tiga Menteri Tahun 1975, komposisinya adalah 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Ini artinya porsi untuk pendidikan keimanan jauh lebih mendukung dibandingkan dengan struktur kurikulum yang diterapkan di sekolah umum. Selain itu, upaya

³ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), Get. ke-1, h.

Ahmad Tanaka. 2018. Kebutuhan memajukan madrasah

menciptakan suasana keagamaan di madrasah juga tampaknya selalu diupayakan oleh para penyelenggara dan pendidik di hampir semua madrasah. Dengan demikian, dari struktur kurikulum, maka sesungguhnya madrasah sudah sangat sejalan dengan semangat Pancasila yang menjadikan keimanan (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai corenya.

Kedua, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, dan dengan didorong oleh semangat yang luhur," Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa para pendiri bangsa ini memang sangat yakin bahwa dideklarasikannya Republik Indonesia sebagai suatu entitas bangsa adalah berkat rahmat Allah. Jadi, tidak semata-sama sebagai hasil perjuangan, tetapi lebih dari itu bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang memang sudah kehendak Allah. Sebab itu, betapapun kerasnya perjuangan yang dilakukan, tetapi kalau Allah belum memberikan tidak menghendaki, maka bisa jadi kemerdekaan tersebut belum terwujud pada waktu itu.

Kesadaran seperti ini, lagi-lagi menunjukkan bahwa watak sesungguhnya dari masyarakat bangsa ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi keimanan di atas segalanya. Iman adalah inti dan pangkal dari eksistensi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu juga, sudah seharusnya bahwa keimanan merupakan inti bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk di dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak hanya menjadi lembaga yang merefleksikan keimanan, tetapi juga menjadi lembaga yang memperkuat keimanan. Nah, penyelenggaraan madrasah secara *par excellent* sangat mendukung bagi terwujudnya maksud ini. Madrasah menjadikan iman sebagai *core* dalam penyelenggaraan pendidikannya dan kemudian mengembangkan aspek-aspek lainnya, baik ilmu pengetahuan, *life skill*, maupun ketrampilan lainnya.

Ketiga, tujuan pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁴

Tujuan pendidikan nasional baik yang terdapat dalam UU Sisdiknas 2003 sama-sama menempatkan keimanan sebagai tujuan utama, baru kemudian disusul dengan kualifikasi yang lain. Ini menunjukkan bahwa keimanan adalah hal yang penting dalam pendidikan. Jika dikaitkan dengan sila pertama Pancasila dan juga pernyataan di dalam Pembukaan UUD

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3.

1945, maka tujuan pendidikan adalah sesuatu yang memang seharusnya begitu adanya, yaitu menjadikan iman sebagai *core-nya*, baru kemudian dilengkapi dengan hal-hal lain.

Lagi-lagi dalam konteks ini, maka sesungguhnya eksistensi madrasah yang memberikan penekanan pada pembelajaran keimanan sangat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila, UUD 1945, dan juga tujuan pendidikan nasional. Kemunculan madrasah bukanlah sesuatu yang *asing* dalam konteks kemunculan bangsa Indonesia dan juga dalam konteks dasar-dasar dan operasional penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemunculan madrasah yang demikian itu tidak semata-mata karena ia dilahirkan oleh masyarakat Islam, tetapi juga karena juga mengemban misi untuk mempertahankan, memperkokoh, dan juga mengembangkan nilai-nilai yang melandasi lahirnya bangsa ini. Dengan demikian, maka sesungguhnya eksistensi madrasah adalah sesuatu yang paralel dengan kebangsaan itu sendiri. Oleh karena itu sesungguhnya sudah seharusnya bangsa berkewajiban mengembangkan madrasah. Apalagi dalam sejarahnya pendidikan model madrasah inilah yang lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan pendidikan model sekolah yang merupakan *impor* dari pendidikan yang dibawa oleh Belanda. Ini berarti bahwa madrasah adalah model pendidikan yang merupakan milik bangsa ini. Walaupun sesungguhnya dalam beberapa hal madrasah juga mengadopsi model pendidikan yang dikembangkan dalam dunia Islam lain, sebagaimana yang dikembangkan di Timur Tengah, India, dan beberapa negara Islam lain. Lebih dari itu, dalam sejarahnya madrasah juga memiliki andil dalam melahirkan tokoh-tokoh pejuang RI yang nota juga turut memperjuangkan kemerdekaan RI. Sebut saja misalnya K.H. Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Tomo, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan dimensi ideologi dan konstitusi serta dimensi historis bangsa ini, maka menjadi sangat ironis ketika dalam perkembangannya madrasah ternyata justru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan pada tahun 1950-an di dalam UU No. 4 Tahun 1950 sama sekali tidak menyebutkan madrasah. Yang ada adalah pelajaran agama di sekolah umum. Ini artinya bahwa madrasah (dan pesantren) dianggap berada di luar sistem. Oleh karena itu mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Penyingkiran madrasah dan Ponpes semakin menjadi ketika muncul Kepres No. 34 Tahun 1972 yang diperkuat dengan Inpres No. 15 Tahun 1974.⁵

⁵ Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Ciputat: Logos, 2005, Get, ke-I, h. 17-19

Ahmad Tanaka. 2018. Kebutuhan memajukan madrasah

Namun demikian, karena resistensi umat Islam begitu kuat terhadap undang-undang yang diskriminatif itu, akhirnya muncul 8KB Tiga Menteri pada 24 Maret 1975. Terdapat sejumlah diktum di dalam 8KB Tiga Menteri yang memperkuat posisi madrasah adalah:

1. Madrasah meliputi tiga tingkatan: MI setingkat dengan SD, MTs setingkat dengan SMP, dan MA setingkat dengan SMA.
2. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat.
3. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas.
4. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.⁶

Berdasarkan 8KB Tiga Menteri Tahun 1975, komposisi kurikulum di madrasah menjadi 70% umum dan 30% agama. Hal ini memiliki dua implikasi. *Pertama*, beban belajar bagi siswa di madrasah menjadi lebih berat. *Kedua*, kemampuan alumni madrasah menjadi kurang mumpuni dalam menguasai ilmu-ilmu agama. Ini menjadi persoalan tersendiri ketika mereka masuk ke IAIN. Dalam jangka panjang ini juga berimbas kepada kurangnya kader ulama yang lahir dari madrasah.⁷

Berkat perjuangan yang terus-menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam untuk memberikan desakan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang besar terhadap madrasah, maka secara bertahap madrasah mulai memiliki posisi yang jelas dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1989 lahirlah UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang UUSPN. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa posisi madrasah sama dengan posisi sekolah. Undang-undang itu kemudian didukung dengan PPP No. 28 Tahun 1990 dan SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan No. 54/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SMP. SK ini kemudian diperkuat dengan SK Menag No. 368 dan 369 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sedangkan untuk MA diperkuat oleh PP No. 29 Tahun 1990, SK Mendikbud No. 0489/U/1992 (MA sebagai SMU berciri khas agama Islam) dan SK Menag No. 370 Tahun 1993.⁸

Pengakuan madrasah dalam sistem pendidikan nasional semakin signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut madrasah benar-benar tidak dibedakan dengan sekolah. Dalam setiap pernyataan di dalam undang-undang tersebut penyebutan sekolah selalu diikuti dengan penyebutan madrasah

⁶ Ibid, h. 19

⁷ Ibid h. 20-21

⁸ Ibid, h. 22

dalam bentuk garing miring (/). Penyebutan SD selalu diikuti dengan MI, SMP diikuti dengan MTs, dan SMA diikuti dengan MA.

Namun demikian, baru saja kelegaan itu dirasakan oleh warga madrasah "menikmati" undang-undang tersebut, muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Di dalam Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang *politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama*, serta kewenangan bidang lain. Selanjutnya di dalam pasal 11 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah salah satu dari 11 bidang yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota.

Dalam kenyataannya madrasah bukan merupakan urusan yang diotonomikan, karena berada di dalam binaan Departemen Agama. Pengurusan madrasah masih ditangani oleh Departemen Agama Pusat. Pemda sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk mengurus madrasah. Pemda hanya mengurus sekolah melalui Kantor Pendidikan Nasional yang ada di kabupaten atau kota. Dana pendidikan dari pusat pun kemudian didekonsentrasikan ke pemerintah daerah digabungkan dengan dana yang ada di Pemda. Dengan demikian sekolah mendapatkan dua kurucan dana, yaitu di pemerintah pusat yang dekonsentrasikan ke pemerintah daerah dan dari APBD.

Sementara itu madrasah hanya mendapatkan bantuan dana dari Pusat, itupun mengambil dana yang dialokasikan kepada Departemen Agama. Dalam waktu yang lama porsi bantuan yang dikucurkan kepada madrasah lebih besar diperuntukkan kepada madrasah negeri. Padahal sebagian besar madrasah adalah madrasah swasta (kurang lebih 94%). Kondisi madrasah negeri cukup beruntung karena masih mendapatkan kucuran dari pemerintah (Depag). Yang memprihatinkan adalah kondisi madrasah swasta. Madrasah swasta karena statusnya yang demikian itu alokasi dananya tidak sama dengan madrasah negeri. Di sisi lain oleh Pemda (baik kabupaten, kota, maupun provinsi) madrasah swasta juga tidak "dihitung" di dalam APBD karena madrasah adalah bagian Departemen Agama yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah (tidak diotonomikan).

Madrasah yang sesungguhnya memiliki pijakan yang kuat baik dalam kerangka ideology dan konstitusi negara dan juga dalam kerangka sosio-historis lahirnya bangsa dan negara Indonesia ini, sepertinya masih "dianaktirikan" oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang seharusnya mendudukan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang sejajar dengan sekolah, dalam aktualisasinya sampai saat ini masih mengesankan

Ahmad Tanaka. 2018. Kebutuhan memajukan madrasah diskriminatif. Walaupun harus disadari kondisi sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam peta bumi Indonesia, eksistensi madrasah sesungguhnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat karena didukung oleh ideologi bangsa (Pancasila), Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 dan undang-undang tentang pendidikan sebelumnya. Oleh karena itu upaya untuk membangun dan memajukan madrasah adalah suatu yang absah, bahkan suatu keharusan.
2. Dalam kenyataannya, dinamika perkembangan madrasah lebih banyak menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Akibatnya keberadaan madrasah dihadapkan kepada problematika yang cukup kompleks. Awalnya adalah problem pengakuan, problem dana, dan kemudian mengimbas kepada masalah-masalah lain.
3. Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif guna mengurai problematika yang dihadapi madrasah dan mencari jalan keluarnya. Diantara penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan menggunakan pendekatan structural, kultural, dan manajerial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), Get. ke-1
- , *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), Get. ke-6.
- Danim, Sudarwan, *Visi barn Manajemen Sekolah: dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Get. ke-1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Pusat Diklat Pegawai, 2008), Edisi ke-8 cet. ke-1.
- Dweck, Carol, *Change Your Mindset Changer Your Life*, terj. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), Cet. ke-1.
- Fadjar, A. Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. ke-2.
- Rahim, Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: Logos, 2005), Cet. ke-1
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. ke-9.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni, *Education Management: Analisis Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Cet. ke-1.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), Cet. ke-3.
- Tim Majalah MADRASAH Vol. 3, No. 3 Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen